

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

berikan rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

nomor dan tanggal permohonan : EC00202121761, 28 April 2021

nama pencipta : **I Putu Hardani Hesti Duari**

alamat : Krapyak Kulon, Rt. 002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55771

warganegaraan : Indonesia

nama pencipta : **I Putu Hardani Hesti Duari**

alamat : Krapyak Kulon, Rt. 002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55771

warganegaraan : Indonesia

jenis Ciptaan : **Buku**

judul Ciptaan : **Perencanaan Dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK/MAK (Kelas XI)**

tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 14 Februari 2020, di DI Yogyakarta

wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

angka waktu perlindungan : 000248611

nomor pencatatan : 000248611

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

